

СУДДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНОЯТЛАРИ ҲАҚИДАГИ ИШЛАРНИ КЎРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ

Нарзуллаева Муштарийбегим Собир қизи

Мустақил изланувчи

Аннотация: Мазкур илмий мақолада суд жараёнида вояга етмаганларнинг жиноятлари тўғрисидаги ишларни кўришнинг процессуал тартиби масаласи илгари сурилади. Унга кўра, вояга етмаганлар жиноятларининг иш юритуви қай тарзда кўриб чиқилиши, кимлар қатнашиши лозимлиги қайд этиб ўтилган. Шу билан бирга, вояга етмаганлар иш юритувини енгиллаштирадиган ҳолатлар ҳам келтириб ўтилган бўлиб, чет эл мамлакатлар қонунчилигидан ҳам асос баён этилган.

Калит сўзлар: Суд, вояга етмаганлар, прокурор, адвокат, қонуний вакил, жамоатчилик, иш юритув, тергов, гувоҳ, педагог, психолог, психиатр.

Суд вояга етмаганлар жиноятлари ҳақидаги ишни ўз юритувига қабул қилаётганида, ЖПКнинг 396-моддасида белгиланган умумий масалаларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш билан бирга иш юзасидан айбланувчининг шахсига, яшаш ва тарбияланиш шароитларига оид маълумотлар, жиноят мотивлари, унинг содир этилишига олиб келган сабаб ва шарт-шароитлар аниқланганлигига, шунингдек ўсмирни жиноят содир этишга жалб этган катта ёшдаги иштирокчилар ва шахслар топилганлигига алоҳида эътибор қаратади. Дастлабки терговнинг тулиқ эмаслиги, агар буни суд мажлисида бартараф этиб бўлмаса, ишни қўшимча терговга қайтариш учун асос бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 395 - моддасида жиноят ишини судда кўриш учун тайинлашнинг ягона процессуал тартиби белгиланган. Бунга кўра судья жиноят ишини ўрганиб чиқиб, етти сутка давомида ё ишни судда кўриш учун тайинлаш ёки жиноят ишини юритишни тўхтатиш ёхуд тугатиш тўғрисида қарор чиқариши керак.

ЖПК 214-моддасига мувофиқ, суд бошқарув мажлисида шахслар ва ташкилотлардан ишда иштирок этишга рухсат бериш ҳақидаги, ишнинг тўхтатилиши ҳақидаги қўшимча далилларни талаб қилиб олиш, эҳтиёт чорасини ўзгартириш, фуқаровий даъво ва уни таъминлаш чоралари тўғрисидаги мавжуд бўлган илтимос ва аризаларни кўриб чиқишга мажбур бўлган. Вояга етмаганлар ишлари бўйича илтимос ва арз қилган шахслар қаторида вояга етмаган айбланувчининг қонуний вакиллари ҳам иштирок этишга йўл қўйилган. Илтимосни қаноатлантиришни рад қилиш суд томонидан асослантрилиши, рад қилиш устидан шикоят келтириш, мазкур илтимос суд

мажлисида эътиборга олиш мумкинлиги қонунда белгилаб қўйилган.

Шу билан бирга, вояга етмаганларни судга бериш бошқарув мажлисида албатта кўрилиши ва унда ихтисослашган прокурорнинг иштирок этиши тўғрисидаги қонидани ўрнатиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Вояга етмаганлар ишлари бўйича бошқарув мажлисида иштирок этаётган суд таркиби ва прокурорнинг ихтисослашуви, улар томонидан иш материалларини яхши билишини, суд муҳокамасига пухта тайёргарлик кўришини таъминлайди, халқ маслаҳатчиларининг фаоллигини оширади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 397-моддасига мувофиқ, суд муҳокамасида давлат айбловчисининг иштироки ишни судда кўриш учун тайинлаш тўғрисидаги қарорда кўрсатилиши лозимлиги белгиланган. Модомики, бу ҳолат чунки Кодекснинг 409-моддасига кўра прокурор барча ишлар бўйича суд муҳокамасида иштирок этиши шартлилигида кўрсатилган. Бу масалани суд ишни кўришга тайинлаш чоғида муҳокама қилишига замин яратмайди.

Бундан кўриниб турибдики, жиноят-процессуал кодекси вояга етмаганлар ишлари бўйича суд мажлисига алоҳида ҳолларда манфаатдор шахсларни таклиф қилиш имкониятини беради (ЖПК 549-554-моддалари). Вояга етмаганларнинг ишлари бўйича ўтказилиши тавсия қилинаётган бошқарув мажлисида ҳимоячининг иштироки мажбурийлиги таъкидланган. Бошқарув мажлисида бундан ташқари, қонуний вакиллар ва жамоат вакиллари иштирокини ҳам суд зарур, деб топиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги қонунининг 6-моддасига кўра, ҳимоячи барча давлат ва жамоат ташкилотларида юридик ҳимоя сўраб мурожаат қилган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қила олади. У юридик ҳимоя учун юридик маслаҳатхона орқали маълумотномалар, тавсифномалар ва бошқа ҳужжатларни кўрсатиш талаб этилганда бу ҳужжатларни ёки уларнинг нусхаларини давлат ва жамоат ташкилотларидан олишга ҳақли.⁴¹

Вояга етмаганларнинг ишлари бўйича суд муҳокамасида судья вояга етмаган судланувчининг ҳимоячиси, қонуний вакили, шунингдек прокурорнинг фикрини эшитиб, вояга етмаган шахсга салбий таъсир этиши мумкин бўлган ҳолатлар текшириляётганда суд ўз ажрими билан уни суд залидан чиқариб туришга ҳақли. Жиноят процессуал кодексининг 551-562 моддаларига мувофиқ, суд вояга етмаганлар томонидан содир қилинган жиноят ишлари кўриладиган вақт ва жой ҳақида уларнинг ота-онасини, ота-она ўрнини босувчи шахсларни васийлик ёки ҳомийлик органи вакилларини вояга етмаганлар ўқиган ёки ишлаган корхона муассаса ташкилотни вояга етмаганларнинг

⁴¹ Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуни (1996 йил 27 декабр.)

ишлари бўйича шуғулланувчи комиссияни фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлар вакиллари, алоҳида ҳолларда бошқа ташкилотларни ҳам хабардор қилади⁴².

Қайд этилган меъёрий ҳужжатлар таҳлили вояга етмаганлар жиноятлари тўғрисидаги ишлари бўйича ҳимоячи иштироки нафақат дастлабки тергов босқичида ва суд муҳокамасида, балки ишни суд мажлисига тайинлаш босқичида ҳам таъминланиши лозимлигини инкор этмайди. Бу талабни рад этиш айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлаш принципини қўллашда зиддиятни келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 549-моддасида қонуний вакил ва гувоҳ функцияларининг бирлаштирилиши мумкинлигини назарда тутган бўлса-да, амалиёт шуни кўрсатадики, қонуний вакилларнинг процессуал манфаати айрим ҳолларда унинг гувоҳлик кўрсатувларига баҳо беришда салбий таъсир кўрсатиши мумкин, чунки улар кўп ҳолларда холис бўлмайдилар.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида айбланувчининг ҳимоя қилиш ҳуқуқи билан таъминлаш кенг эътироф этилганлигини ҳисобга олиб, вояга етмаган шахснинг қонуний вакилининг жиноят-процессуал ҳуқуқини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

“Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорида қонуний вакилни чақириш тўғрисидаги масалани ҳал қилишни судларга юклаб, бу орқали процесснинг мустақил иштирокчиси эканлигини таъкидлайди. Шунингдек, бу йўналишда келгуси қадам вояга етмаган шахснинг қонуний вакилини суд бошқарув мажлисида иштирок этиши мажбурийлиги кўрсатилиши кераклиги англашилган. Алоҳида ҳолларда ишни судда кўришга тайинлаш чоғида ўсмирнинг ақлан ривожланмаганлиги, руҳий асабий ўзгаришлар ва бошқалар мавжудлигини кўрсатувчи белгиларни аниқлаш учун психиатрнинг чақирилиши Ўзбекистон Республикаси ЖПК 567, 568-моддаларига зид бўлмайди. Ўз ўринда врач-психиатр суд мажлисида эксперт вазифасини ўтамайди, балки мутахассис сифатида судга вояга етмаганнинг руҳиятини тушунишга ёрдам беради. Бу орқали мутахассислар ЖПК 395, 548, 556, 564-моддалари талаблари доирасида кўрилаётган масалалар бажарилишига ўз ҳиссаларини қўшади.

Психиатрнинг муайян ёрдами айбланувчининг руҳий ҳолати, суд-психиатрия экспертизаси тайинлаш зарурати, тўпланган материалларнинг тўлаллиги ва булар ҳақида гувоҳлик берувчи ишда мавжуд бўлган тергов материаллар тўлаллигини аниқлашдан иборат бўлиши мумкин.

⁴² Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2000 йил 15 сентябрдаги пленум қарорлари, Тошкент, 2000 йил, 16-18 бетлар.

Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 551-моддасига мувофиқ, суд ўсмирнинг иш ёки ўқиш жойига суд мажлиси вақти ва ўрнини маълум қилиши шарт. Бу вояга етмаганлар ишлари бўйича суд муҳокамаси тарбиявий таъсирини ошириш учун ва жиноят сабаблари ва уни содир этишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш учун зарурдир. Ўқув-тарбия муассасалари, жамоат ташкилотлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар, ҳомийлик ва васийлик органлари вакиллари суд мажлисида судланувчи ва унинг ота-онаси ҳақида, огоҳлантирув характеридаги кўрилган чоралар ва жиноят содир этилишига имкон берган бошқа шарт-шароитлар ҳақида ўз фикрларини баён этишга ҳақлидирлар.

Вояга етмаганларнинг жиноят ишларини кўришга жамоатчилик органларини жалб этиб, суд бу билан умумий профилактикани кўзда тутган ҳолда тарбия фаолияти соҳасини кенгайтиради.

Вояга етмаган судланувчини жиноят иши материалларини судга тайёрлашда тўпланган далиллар етарлилигини ва вояга етмаганни жиноий жавобгарликка тортиш учун асослар борлигини тергов материаллари воситасида аниқланади. Бу масалаларни ҳал этишда суд Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айбсизлик презумпциясига риоя қилиш тўғрисидаги талабига қатъий амал қилиб, ўсмир ҳаракатларига тўғри баҳо берилгани, уларнинг тавсифи тўғри эканлигини текширади.

Ишнинг муайян ҳолатларига қараб ва вояга етмаганларнинг турмуш шароити ҳақидаги маълумотларни ҳисобга олиб, суд Жиноят процессуал кодексининг 556-моддаси асосида эҳтиёт чораси сифатида уни ота-оналари, васийлари ва ҳомийлари назоратига, агар болалар муассасида тарбияланаётган бўлса, ушбу муассаса маъмурияти назоратига топшириши мумкин.

Жиноят ишини судда кўриш учун тайинлашда судья вояга етмаган ҳуқуқбузарнинг оилада, мактабда, ишлаб чиқаришда ахлоқи ва турмуш шароитидаги салбий ҳолатларни характерловчи материаллар мавжудлигини текширади, вояга етмаган шахснинг ишини судда кўриш учун етарли асослар мавжудлигига ишонч ҳосил қилгач, судья ишни суд мажлисида кўриб чиқиш билан боғлиқ масалаларнинг ҳал қилишга киришади (ЖПК 395-моддаси).

Вояга етмаганларнинг ишлари бўйича суд муҳокамаси - одил судлов органлари фаолиятининг асосий кўринишидир. Мустақил Ўзбекистон Республикасида демократик давлатнинг суд муассасалари олдида қонунларни бир хилда ва тўғри қўллашни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш вазифаси қўйилган.

Суд муҳокамаси вояга етмаганларга энг катта тарбиявий таъсирни кўрсатади. Бироқ бу таъсирга эришиш учун суд мажлиси тўғри ташкил этилган

бўлиши лозим. Вояга етмаганларнинг жиноятлари бўйича иш юритишнинг ташкилий, ҳуқуқий шакллари иложи борица одил судловнинг умумий вазифаларига, жиноят процесси мақсадларига мувофиқ келиши ва шу билан бирга бу турдаги жиноят ишларини кўриб чиқишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиши лозим.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича суд муҳокамасининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари бу турдаги ишларни судда кўриб чиқишда юзага келувчи бир қатор ахлоқий муаммолар билан чамбарчас боғлиқ. Маълумки, ҳозирги вақтда суд этикаси муаммолари тадқиқотчиларнинг алоҳида эътиборини тортмоқда. Бироқ, мавжуд тадқиқотлар асосан жиноят ишларининг айрим турлари бўйича иш юритишнинг ўзига хослигини акс эттира олмайдиган умумий характердаги ишлардир.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича суд жараёнлари сифати самарасини ошириш ўзининг долзарблиги билан кун тартибига мазкур турдаги жиноят ишлари бўйича судьяларнинг ихтисослашуви масаласи кўйилмоқда.

Умуман олганда, судда жиноятларни, айниқса вояга етмаган ҳуқуқбузарларнинг ишларини муҳокама қилиш, тўртта ўзаро боғлиқ муаммоларини комплекс ўрганишни назарда тутати: жиноятнинг сабаблари, жиний хулқ-атворнинг шаклланиш жараёни, индивидуал хулқ-атвор моҳияти, мажбурлов ва огоҳлантирув чораларининг таъсири самараси. Бу эса судьяларни ихтисослашуви тамойилини фаол амалга оширишни тақозо этади. Кўпчилик муаллифларнинг фикрича, бундай ихтисослашув судлов иш юритиш сифатини оширишга, амалиётнинг бирлиги ва барқарорлигига, тарбиявий профилактик ишларни максимал кенгайтириш ва мувофиқлаштиришга ёрдам беради.

Дарҳақиқат, вояга етмаганлар ишлари бўйича иш юритишда умумий талаб жиноят сабаблари ва уни содир этишга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш мажбурияти ҳисобланади. Шу туфайли суд мажлисида иштирок этиш учун ўсмирнинг турмуш ва тарбия шароитларини яхши билган шахсларни жалб этиш лозим. Улар орасида албатта ўқув-тарбия муассасалари, жамоат бирлашмалари, васийлик ва ҳомийлик органлари вакиллари бўлишлари лозим.

Айнан улар судланувчи ва унинг ота-оналари тўғрисида, мажбурлов ва тарбиявий характердаги чоралар ҳамда жиноят сабаблари ва унинг шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш билан боғлиқ бошқа ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни судга малакали тарзда баён этишлари лозим. Амалиёт кўрсатганидек, мазкур вакилларни суд муҳокамасига чақиртириш ва иштирок эттириш судланувчи ишлаган ёки тарбияланган жамоа ўртасида тарбиявий ишларнинг яхшиланишига ёрдам беради.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича суд жараёнларида ташкилий ва ахлоқий жиҳатлар алоҳида аҳамиятга эгаллигини ҳисобга олган ҳолда Польша

Республикаси тажрибасини кўллаб, шу турдаги жинойт ишлари бўйича суд мажлисида юқорида келтирилган мансабдор шахс иштирокини таъминлаш зарур. Жумладан, суд мажлиси залида жамоатчилик вакилларининг доимий навбатчилигини ташкил этиш ҳам мумкин. Бироқ масалани бундай ҳал этиш унга пухта тайёргарлик кўришни талаб этади.

Фикри ожизимча, Польша Республикасининг вояга етмаганлар ишларини судда кўришнинг айрим жиҳатлари бўйича тажрибасини ўрганиш ва фойдаланиш ижобий натижаларга олиб келади.

Бундан ташқари, далилларга баҳо беришда вояга етмаганлар кўрсатувларининг ишончлигини аниқлаш керак ҳисобланади. Мазкур ҳолатларда вояга етмаганларнинг интеллектуал, психологик ҳолатига алоҳида эътибор бериш керак ҳисобланади. Бу ўзига хослик кўрсатувларда - туйғуга берилувчанлик, кўрқиб оқибатида мавжуд ҳолатни бўртириб кўрсатишга ҳаракат қилишда намоён бўлади. Мавжуд ҳолатни тасвирлаш ҳам ўзига хос ҳисобланади.

Сўроқ қилишда: ҳодисаларнинг алоҳида белгилари бўйича чекланган ҳолда идрок қилиш, ягона тизим доирасида қабул қилишнинг жузъий фрагментларини нисбатан мантиқий синтез қила олиш, катта ёшлилардан фарқ қилувчи вақт ва маконни ўзига хос идрок қилиш алоҳида инобатга олиниши керак ҳисобланади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, вояга етмаган шахс ҳаққоний кўрсатувлар беришга қарор қилган бўлсада, айнан қайта тасвирлаш босқичида кўпинча ахборотнинг қисман йўқотилиши ёки бузилишига олиб келувчи мураккабликлар юзага келади. Чунки боланинг ёшлиги сабабли хаёлчанлиги, тассавурининг хаёлий бўлиши мумкинлигидир. Шу нуқтаи назардан кўрсатувларнинг ишончлилигига баҳо беришда қуйидаги омилларни ҳисобга олиш лозим:

- вояга етмаган шахс кўпгина ҳолатларда асосий, муҳим воқеаларни батафсилроқ тасвирлашга ҳаракат қилади лекин бошқа ҳолатлар кўпинча эслави олмайди, бу эса ўз навбатида айрим қийинчиликларга сабаб бўлиши мумкин;

- вояга етмаган шахснинг ўз онгида ўзаро объектив ички алоқадорликда бўлган айрим фактларни боғлашга уриниш;

- олинган маълумотлар кўрилган ҳолатни тизимлаштириш қобилиятининг нисбатан пастлиги.

Вояга етмаганларни сўроқ қилишда Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 553-моддасига биноан, ҳимоячи, терговчининг рухсати билан унинг қонуний вакили, педогог ёки психолог ҳам иштирок этиши мумкин ҳисобланади. Чунки улар жинойт ишини кўрилишини осонлаштиради ва тўғри йўналишда

боришини таъминлайди. Терговчи вояга етмаганларнинг шахсини, қайси тилда кўрсатма бера олишини аниқлаши, процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириб, унга қандай жиноят содир этишда гумон қилинаётганилигини эълон қилади. Гумон қилинувчига ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинганлиги тўғрисидаги қарорни тақдим қилади ва унга қўйилаётган айбловнинг моҳиятини тушунтириб беради. Бундан ташқари, биринчи марта сўроқ қилишдан олдин терговчи вояга етмаганнинг ўзини айбли деб ҳисоблаш ёки ҳисобламаслиги, ўз айбини тўла ёки қисман рад этиши ёки этмаслигини аниқлаши шарт. Вояга етмаган гумон қилинувчи ёки айбланувчини умумий сўроқ қилиш вақти олти соатдан ошмаслиги керак.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, вояга етмаган шахснинг ҳодисаларни идрок этиш, эслаб қолиш ва қайта тасвирлашнинг моҳиятига таъсир қилувчи объектив омилларни ҳисобга олиш ҳам унинг кўрсатувларига ишончлилик нуқтаи назаридан баҳо тўғри бўлишини кафолатламайди. Ҳақиқатни атайлаб яширишга интилиш эҳтимоллиги билан ҳам ҳисоблашиш зарур.

Вояга етмаган шахснинг сўроғида педагог иштироки ижобий аҳамиятга эга ҳисобланади. Чунки педагог вояга етмаган шахснинг психологиясини яхши тушунади ва иш ҳолати бўйича унинг терговда ҳаяжонланмаслиги ва ўзини тегишли равишда тутишига ёрдам беради. Шунга кўра, ҳозирги вақтда Молдова Республикаси ЖПК (132-м); Эстония Республикаси ЖПК (126-м) ва кўпчилик МДХ давлатларининг ЖПКларида кўзда тутилганидек, вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда педагог иштирокининг мажбурийлиги мақсадга мувофиқдир.

Вояга етмаган шахс кўрсатувларининг мақбуллиги қонунга ва процессуал шаклга, биринчи навбатда, жиноят-процессуал қонунининг барча талабларига риоя этиш билан боғлиқ. Вояга етмаганлар кўрсатувларига баҳо беришда эса уларнинг таъсирчанликлари, тазйиқдан кам ҳимояланганликлари ва бошқа руҳий омилларни эътиборга олиш лозим. Вояга етмаганни сўроқ қилишда жиноят-процессуал қонунчилиكنинг ҳар қандай бузилиши далил сифатида қаралиши жиноят процессида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилишнинг муҳим кафолати ҳисобланади⁴³.

Мазкур ҳолатда вояга етмаган судланувчидан ҳақиқатга мос кўрсатувлар олиш учун қуйидагиларга эътибор бериш лозим:

а) вояга етмаган шахснинг суд мажлиси залидаги шароитдан таъсирланиш оқибатларини олдиндан билиш, бунинг учун зарур маълумотларни жиноят иши материалларидан, шунингдек, вояга етмаган судланувчининг руҳий хусусиятлари тўғрисида отаоналар ва ҳомийлар билан суҳбатлардан фойдаланиш мумкин;

б) айбловчи ва ҳимоячи билан ўсмирни сўроқ қилишнинг мақсадга

⁴³ Ўразалиев М. “Вояга етмаганлар жиноятчилигини олдини олиш чоралари” – “Ҳуқуқ ва бурч” 2010 й 4-сон

мувофиқ услуби ҳақидаги масалани унинг руҳий ҳолатидаги ўзига хосликларни ҳисобга олган ҳолда муҳокама қилиш;

в) судьяларни касбий маҳоратини ошириш дастурига процесда вояга етмаган иштирокчиларнинг руҳий ҳолати, уларни сўроқ қилиш услуби, тактикаси ва кўрсатувларига баҳо бериш масалаларини киритиш.

Судьяларни касбий тайёрлаш давомида ҳар бир вояга етмаган шахснинг жиноят содир этишда гуруҳдаги ўрнини аниқ белгилаш, жавобгарликни индивидуаллаштириш зарурлигига эътибор қаратиш лозим. Гуруҳ ишлари бўйича айбловнинг кўп учрайдиган камчилиги ҳар бир судланувчи ролининг аниқланмаслигидадир.

Жиноят процессуал кодекси жиноят ишларини тергов қилиш ва кўриб чиқишда вояга етмаганлар билан процессуал муносабатларда бўлишнинг ўзига хос хусусиятларини белгилайди. Қонунга биноан иш ҳолатлари тўғрисида тўла, ҳаққоний ва ишончли маълумотларни тўплаш вояга етмаган шахснинг кўрсатувларига тўғри баҳо бериш учун исбот қилиш жараёнининг руҳий жиҳатларини билиш, хотира, тафаккур ва нутқнинг турли объектив ва субъектив омиллари, шунингдек, руҳиятдаги бошқа жараёнларнинг таъсирини, болалар психикаси хусусиятларини ҳисобга олиш зарур. Руҳий жараёнларга кўплаб субъектив ва объектив омиллар, шу жумладан ёш ҳам ўз таъсирини ўтказди.

Сўнги вақтларда жиноят судлов ишларини юритишда суд психологик экспертизаси маълумотларидан фойдаланиш мумкинлиги ва руҳсат этилиши тўғрисидаги масала ўта долзарб ва кескинлик касб этмоқда. Экспертизани вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар бўйича тергов жараёнида ўтказиш зарурлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Ҳозирги вақтда муаммо ўзининг мунозарали табиатини йўқотди, лекин суд психологик экспертизаси маълумотларидан жиноят процессида фойдаланиш мақбуллиги таъкидланди. Бунда вояга етмаганнинг ақлий ривожланишининг унинг ёшидан қанчалик даражада орқада қолганлиги, ақли заифлиги қай даражада эканлиги ҳақидаги саволларга жавоб бериш шарт қилиб қўйилиши керак», дейилади.⁴⁴

Суд экспертизаларининг ўтказиш уч йўналишдаги вазифаларни бажаришга қаратилган.

1) далиллар, асосан вояга етмаганлар кўрсатувларининг ишончилигига баҳо бериш билан боғлиқдир. Иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни вояга етмаганлар онгида тўғри идрок қилиш ва мос таъсир этиш имконияти аниқланмоғи даркор. Аёнки, бунда бир томондан шахснинг турғун, доимий бўлган хусусиятларини аниқлаш, бошқа томондан аффект, стресс, фрустрация ва психиканинг бошқа ҳолатларини аниқлашга тўғри келади. Амалиёт бир

⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги қарорлари. Т.2012, 38 бет.

қатор ҳолларда судпсихологик экспертиза маълумотлари вояга етмаган шахснинг кўрсатувларига баҳо беришни объективлаштиришнинг ўзгармас воситаси бўлиб қолишини кўрсатмоқда. Айниқса, ўзига ўзи тухмат қилишга сабаб бўлган руҳий шароитларни аниқлашда бундай экспертиза жуда самарали натижа беради.

2) энг яхши таъсир чорасини танлаш мақсадида жиноий ҳулқнинг сабаб ва мотивларини аниқлаш учун аҳамиятга эга бўлган шахснинг айрим руҳий сифатларини баҳолаш билан боғлиқ. Гап қизикқонлик, тажовузкорлик, сексуаллик каби хусусиятлар ҳақида кетмоқда. Шу ўринда вояга етмаган шахснинг зарурий мудофаа ҳолатида бўлганлиги ва буни қанчалик тушунганлигига алоҳида аҳамият берилади. Шундай ҳодисаларни ўсмир жиноий қилмишни қалтис вазиятдан қутилишнинг ягона йўли деган хато фикр таъсирида содир этган бўлиши мумкин.

3) ақлий ривожланишда ортда қолганлик белгилари бўлган вояга етмаган шахснинг характерини ва уларни бошқариш қобилиятини тўла аниқлашда судпсихологик экспертизасининг алоҳида роли билан боғлиқ. Бу ҳолда судпсихологик экспертиза маълумотлари жиддий далилий аҳамиятга эга бўлади. Шу сабабли, ЖПК 548моддасида кўрсатилган ҳолатларни аниқлаш учун ҳар сафар бундай экспертизани ўтказиш мажбурий деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқдир.

Суд мажлисида ўқув-тарбия муассасалари ва жамоат ташкилотлари вакилларининг иштироки жиноий жавобгарликка тортилган ўсмир шахсининг батафсил тавсифини аниқлаш, уни судланувчилар курсисига олиб келган сабабларни тўла билиш имкониятини беради. Улар ёрдамида суд ўсмирнинг яшаш, ўқиш ёки иш жойидаги тарбиявий камчиликларни аниқлаши, сўнг уларни бартараф қилиши мумкин.

Шубҳасизки, вояга етмаганларни фақат айрим шахслар эмас, оила ва мактаб, турмуш ва ўқиш тарзи тарбиялайди, кўча тарбиялайди, жамоат муассасалари, буткул қуршаб турган шароит, бутун ижтимоий тузум тарбиялайди. Бу шароитни суд тўлалик ва холислик билан ўқув-тарбия муассасалари ва жамоат ташкилотлари вакиллари томонидан бериладиган ёрдам воситасидагина баҳолаши мумкин.

Жамоатчилик вакилларининг иштироки иш ҳолатларини ҳар томонлама, тўла ва холисона текширишга, вояга етмаган судланувчига таъсир чорасини тўғри танлашга, жиноят сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф қилиш бўйича тегишли чораларни тавсия этишга, суд муҳокамаси тарбиявий таъсирини оширишга ёрдам бериши лозим. Вояга етмаганларнинг жиноятлари бўйича иш юритишда жамоатчилик вакиллари иштирокининг мазмуни ва аҳамияти ҳам ана шунда.

Ўқув-тарбия муассасалари ва жамоат ташкилотлари вакиллари процесда фаол қатнашганларидагина ўз вазифаларини тўла бажарадилар. Бунинг учун эса муайян ҳуқуқлардан фойдаланишлари ва тегишли мажбуриятларни бажаришлари лозим. Ўзларининг процессуал мақомларига кўра, улар жамоат айбловчилари ҳам, жамоат ҳимоячилари ҳам эмас. Улар ўртасидаги фарқ шундан иборатки, жамоатчилик вакиллари жамоат айбловчилари ёки жамоат ҳимоячилари каби коллегиял тартибда сай-ланмайдилар, балки ўқув-тарбия муассасалари ва жамоат ташкилотлари раҳбарлари томонидан тайинланадилар.

Шунингдек, жамоат айбловчилари ёки жамоат ҳимоячилари иш бўйича моҳиятан ёки айблов ёки оқловчи характеридаги жамоатчилик фикрини баён этадилар. Ўқув тарбия муассасалари ва жамоат бирлашма вакиллари эса содир этилган жиноят ҳақида ўз шахсий фикрларини, уларни қўллаган мансабдор шахсларнинг мулоҳазаларини билдиради. Бинобарин, уларнинг чиқишлари жамоат айбловчиси ёки ҳимоячисидан фарқ қилади.

Шу сабабли ҳам битта иш бўйича суд муҳокамасида бир неча жамоат бирлашмаларининг вакиллари қатнашиши мумкин, улардан бири Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 550-моддаси тартибида жамоат айбловчилари (ҳимоячилари) сифатида қатнашишлари, бошқалари эса Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 551-моддаси тартибида чақирилишлари мумкин. Уларнинг ҳар бири олдида муайян мақсад ва вазифалар турадики, бунга эришиш учун процессуал ҳуқуқлардан фойдаланиш лозим бўлади.

Бир қатор юристлар жамоатчилик вакилларини гувоҳларнинг процессуал мақомига тенглаштиришни таклиф этадилар. МДХ давлатлари ЖПКларига кўра (Украина Республикаси 443-моддаси, Озарбайжон Республикаси 267-моддаси, Туркманистон Республикаси 255-моддаси, Қирғизистон Республикаси 520-моддаси), суд бу шахсларни гувоҳ сифатида сўроқ қилиши мумкин. Демакки, сўроқ бошлангунча уларни суд залидан чиқариб юбориш зарур. М.С. Строгович фикрича, мазкур вакил ўз ташаббуси билан ёки суд ва тарафлар талабларига кўра, содир этилган жиноятга ўз муносабатини билдириши, жиноят сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар ҳақида ўз мулоҳазаларини билдириши мумкин. Вакилларга шунингдек, судланувчилар курсисида ўтирган вояга етмаган шахсга нисбатан у ёки бу таъсир чорасини қўллаш юзасидан ўз таклифларини айтишларига тўсқинлик қилинмаслиги лозим⁴⁵ лиги қайд этилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон,
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси.

⁴⁵ Уголовная ответственность несовершеннолетних. М., Юрид.лит.-ра. 1999, 121-125-бетлар.

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.
4. Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 48-модда;
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 2000-2010. Биринчи жилд. –Т.: Ўқитувчи, 2011.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги №21-сонли қарори. –Т.: 2000.
7. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 йил, 1 - 2-сон, 1 –модда
8. Инсон ҳуқуқлари. Умуминсоний ва миллийликнинг бирлиги. Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари ва қонунлари тўплами. -Т.: 4.- Т, 2010.

